

Síntomas del tracto urinario inferior y disfunción eréctil en varones de 45 a 70 años

Jessica Noemi Figueroa Anaya, Alondra López Camargo, Daniel Alejandro Yañez Martínez, Gloria Mendoza López

Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar No. 77 “San Agustín”, Departamento de Enseñanza e Investigación en Salud. Ecatepec de Morelos, Estado de México

Resumen

INTRODUCCIÓN: A nivel mundial, se estima que el 80% de los hombres evita acudir al médico, cuando lo hacen, los motivos más comunes incluyen síntomas del tracto urinario inferior (STUI) y disfunción eréctil (DE), siendo la hiperplasia prostática el principal padecimiento en hombres de 51 a 80 años. **OBJETIVO:** Determinar la frecuencia de síntomas del tracto urinario inferior y disfunción eréctil en varones de 45 a 70 años de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 “San Agustín”. **MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en 367 participantes, excluyendo aquellos con diagnóstico de cáncer de próstata. Se estudiaron variables como: índice de masa corporal, nivel de actividad física (mediante el Cuestionario Internacional de Actividad Física) y comorbilidades como diabetes mellitus e hipertensión arterial. La gravedad de los STUI se evaluó con la Puntuación Internacional de los Síntomas de Próstata (IPSS), y la DE con el Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF). **RESULTADOS:** La edad promedio de los hombres fue de 60 años; la presencia de diabetes mellitus y de hipertensión arterial fue de 40.6% y 48.8%, respectivamente. La mayoría presentó sobrepeso (37.9%), seguido de obesidad grado I (26.7%), tuvieron nivel bajo de actividad física (55.3%). Se observó que el 29.7% presentó STUI, predominando los síntomas de llenado (74.9%), siendo la mayoría leves (73.3%). La disfunción eréctil afectó al 51.5% de los participantes, con un 21.5% en etapa severa. **CONCLUSIÓN:** Es necesario reforzar la detección de la gravedad de STUI, para detectar oportunamente enfermedades de la próstata.

Abstract

INTRODUCTION: Worldwide, it is estimated that 80% of men avoid going to the doctor. When they do, the most common reasons include lower urinary tract symptoms (LUTS) and erectile dysfunction (ED), with prostatic hyperplasia being the main condition in men aged 51 to 80. **OBJECTIVE:** To determine the frequency of lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction in men aged 45 to 70 at Family Medicine Unit No. 77 “San Agustín.” **METHODS:** An observational, descriptive, cross-sectional study was conducted in 367 participants, excluding those diagnosed with prostate cancer. Variables such as body mass index, physical activity level (using the International Physical Activity Questionnaire), and comorbidities such as diabetes mellitus and hypertension were studied. The severity of LUTS was assessed using the International Prostate Symptom Score (IPSS), and ED was assessed using the International Index of Erectile Function (IIEF). **RESULTS:** The average age of the men was 60 years; the presence of diabetes mellitus and hypertension was 40.6% and 48.8%, respectively. The majority were overweight (37.9%), followed by grade I obesity (26.7%), and had a low level of physical activity (55.3%). It was observed that 29.7% had LUTS, with predominantly filling symptoms (74.9%), most of them being mild (73.3%). Erectile dysfunction affected 51.5% of participants, with 21.5% in severe stage. **CONCLUSION:** It is necessary to reinforce the detection of the severity of LUTS, in order to detect prostate diseases in a timely manner.

Palabras Clave: Hiperplasia prostática benigna, sintomatología prostática, disfunción eréctil

Keywords: Benign prostate hyperplasia, prostatic symptoms, erectile dysfunction

1. INTRODUCCIÓN

En México los hombres en edades de 51 a 80 años presentan como principal padecimiento la hiperplasia prostática, así como gastritis, reflujo, hipertensión, diabetes e infecciones [1]. La hiperplasia prostática se considera la patología urológica de mayor frecuencia y es la segunda causa de intervención quirúrgica [2], afectando al 50% de los hombres entre los 51 a 60 años y hasta el 90% en mayores de 80 años [3]. Los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) son motivo de consulta frecuente en atención primaria en varones >50 años

[4], el impacto en la calidad de vida de las enfermedades atribuidas a STUI/HBP ha aumentado hasta en un 80% [5]. La encuesta “Salud, Bienestar y Envejecimiento 2013” (SABE 2013) reporta que el 58.3 y 63.2% de los hombres de 60 a 74 años y ≥ 75 años respectivamente, refieren no realizarse examen de próstata [6].

La hiperplasia prostática es un proceso proliferativo no maligno del epitelio y estroma de la zona transicional y periuretral de la próstata, acompañado del aumento en la resistencia al flujo de salida, que repercute en la función vesical y renal [7], resultando en los STUI, los cuales según la Sociedad Internacional de Continencia son definidos como las alteraciones en el llenado y vaciamiento vesical y síntomas postmicciones [4]. Esta patología afecta la funcionalidad familiar ocasionando alteraciones del sueño (28%), vida social (30%), incapacidad para realizar tareas esenciales (8%), carga psicológica (66%), vida sexual (48%), miedo a la cirugía (82%) y al cáncer de próstata (62%) [8]. El desarrollo de los STUI es multifactorial en donde se involucran factores no modificables tales como el envejecimiento, predisposición genética y alteraciones hormonales; así como modificables: obesidad, ingesta de cafeína, sedentarismo, alcoholismo e ingesta aumentada de vitamina C [9]; estos factores promueven los estados proinflamatorios tales como la resistencia a la insulina, hiperinsulinemia secundaria, síndrome metabólico, aumento de la actividad simpática e inflamación local [7].

El instrumento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el diagnóstico de hiperplasia prostática es denominado Puntuación Internacional de Síntomas de Próstata (IPSS), para valorar la gravedad de los STUI y su relación con la calidad de vida [6]. Los STUI se pueden dividir en irritativos y obstructivos, siendo estos últimos los predominantes en un 52.2%, ocasionando una mala calidad de vida por ser los peor tolerados por el paciente (65.7%) por lo que requieren valoración por el especialista; por el contrario, los síntomas irritativos se asocian a mejor calidad de vida (90.6%) y pueden manejarse en atención primaria [2]. La prevalencia global ronda en el 59.1% de la población, los síntomas más frecuentes son los de almacenamiento (48.2%), seguidos de los miccionales (36.8%) y en menos frecuencia los postmicciones (29.9%) [10]. Existen diversas comorbilidades que se han asociado frecuentemente con los STUI e HPB, tales como disfunción eréctil (52%), hipertensión arterial (25%), diabetes mellitus (70-90%) e incluso malestar general [11,12].

La disfunción eréctil (DE) al igual que la HPB es un padecimiento dependiente de la edad, el cual se incrementa del 5% al 15% en edades de 40-70 años [13]. Se ha demostrado que los STUI y la DE comparten factores de riesgo [14] tales como: tabaquismo (riesgo de 51% con respecto al 20% de ex fumadores de padecer DE) [15], hipertensión arterial (la DE es una manifestación clínica o estructural relacionado con vasculopatía que se puede predecir en el 11% de los casos, previo a un evento coronario [16], diabetes (la insulina estimula el crecimiento de la próstata en la zona de transición, por lo que se relaciona con la presencia o agravamiento de los STUI [17,18], asimismo se considera un factor de riesgo para desarrollar DE del 35-90% y el peso (los hombres con mayor adiposidad tienen más posibilidad de desarrollar STUI [17], y el incremento del índice de masa corporal tiene un riesgo relativo de 1.5% y 3 veces de sufrir DE) [19]. La incidencia anual de DE es de 26 por cada 1000 hombres, del 26-29% entre los 20 a 50 años; 37.5% en ≥ 50 años, y, del 71.2% entre los 71 a 80 años [20]. Se estima que más del 70% de los pacientes con disfunción eréctil permanecen sin diagnosticar [21]. La causa de la DE se puede clasificar en orgánicas (vasculogénica, neurogénica, anatómica, endocrinológica) y en psicógena (generalizada y disfuncional), siendo así que en los adultos mayores de 40 años prevalece la DE orgánica en un 59.3% frente a un 40.7% de la DE psicógena [22].

A nivel mundial se ha reportado que en edades de 50 a 59 años la DE severa se presentaba en el 17% de los STUI graves y el 5% con STUI moderados. En edades de 60 a 69 años la DE severa se presentó en el 11% con síntomas moderados. La incidencia general es del 49% entre los 50 y 80 años [23]. En varones se presenta una prevalencia del 5.2% al 40% de presentar HPB en combinación con DE; por lo que el riesgo es de 1.33 a 6.24 veces mayor de presentar DE que en aquellos pacientes sin HPB [24].

En los varones en tratamiento por DE se deberá considerar referirlos con un profesional de la salud mental para promover la adherencia al tratamiento, reducir la ansiedad e integrar los tratamientos en una relación sexual. De igual forma, debido a la relación con la patología cardiovascular la presencia de DE debe motivar intervenciones dirigidas a factores de riesgo cardiovascular, como el control de la tensión arterial [16].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, en una muestra de 367 hombres de entre 45 y 70 años, excluyendo a aquellos con diagnóstico de cáncer de próstata. Los participantes fueron derechohabientes que acudían a la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Ecatepec de Morelos, Estado de México, correspondiente al primer nivel de atención, en un período comprendido de febrero a julio de 2025; el estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación.

Se evaluó el índice de masa corporal (IMC) mediante la fórmula de Quetelet de la Organización Mundial de la Salud (OMS), práctica de actividad física a través del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), y se investigó sobre la presencia de comorbilidades como diabetes mellitus e hipertensión arterial. Asimismo, se indagó sobre la presencia de síntomas del tracto urinario inferior y su gravedad mediante la aplicación de la Puntuación Internacional de los Síntomas de Próstata (IPSS), y se estimó la frecuencia de disfunción eréctil mediante el Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF).

3. RESULTADOS

En el estudio participaron 367 hombres con una edad de entre 40 a 70 años, donde la mediana de edad obtenida fue de 60 años (45-70).

Se evaluó el IMC de los participantes, donde 37.9% (n=149) presentó sobrepeso, 26.7% (n=98) obesidad grado I y 1.1% (n=4) bajo peso. La actividad física fue baja en 55.3% (n=203), moderada en 40.3% (n=148) y severa en 3.8% (n=14). El consumo de tabaco se observó principalmente en grado leve, con 81.7% (n=300), seguido de consumo moderado en 12% (n=44) y severo en 6.3% (n=23). En cuanto al consumo de alcohol, 51% (n=187) no consumía, mientras que 47.1% (n=173) reportó un consumo moderado y 1.9% (n=7) consumo excesivo. La diabetes mellitus estuvo presente en el 40.6% (n=149) de los participantes, por otro lado, la presencia de hipertensión arterial fue del 48% (n=179) (Tabla 1).

Tabla 1. Características clínicas de los hombres de la Unidad de Medicina Familiar No.77 (n=367)

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Edad*	59**	(45-70)
Índice de masa corporal		
• Bajo peso	04	01.1%
• Normopeso	95	25.9%
• Sobrepeso	139	37.9%
• Obesidad grado I	98	26.7%
• Obesidad grado II	22	06.0%
	09	02.5%

<ul style="list-style-type: none"> • Obesidad grado III 		
Actividad física <ul style="list-style-type: none"> • Bajo • Moderado • Severo 	204 149 16	55.6% 40.6% 03.8%
Tabaquismo <ul style="list-style-type: none"> • Leve • Moderado • Severo 	300 44 23	81.7% 12.0% 06.3%
Alcoholismo <ul style="list-style-type: none"> • Sin consumo • Consumo moderado • Consumo excesivo • Consumo excesivo peligroso 	187 173 07 00	51.0% 47.1% 01.9% 00.0%
Diabetes mellitus <ul style="list-style-type: none"> • Sí • No 	149 218	40.6% 59.4%
Hipertensión arterial <ul style="list-style-type: none"> • Sí • No 	179 188	48.8% 51.2%
Presencia de síntomas del tracto urinario inferior <ul style="list-style-type: none"> • No • Sí 	258 109	70.3% 29.7%
Gravedad de síntomas del tracto urinario <ul style="list-style-type: none"> • Leve • Moderada • Severa 	269 71 27	73.3% 19.3% 07.4%
Síntomas del tracto urinario inferior <ul style="list-style-type: none"> • De llenado • De vaciamiento • Posmiccionales 	275 63 29	74.9% 17.2% 07.9%
Disfunción eréctil <ul style="list-style-type: none"> • Sin disfunción • Leve • Leve a moderado • Moderado • Severo 	178 60 38 12 79	48.5% 16.3% 10.4% 03.3% 21.5%

*El dato se presenta como medida de tendencia central, **mediana

Fuente: Base de datos, estudio "Síntomas del tracto urinario inferior y disfunción eréctil en varones de 45 a 70 años"

El 70.3% (n=258) de los participantes no presentó síntomas del tracto urinario inferior (STUI) y el 29.7% (n=109) fueron sintomáticos, de estos el 74.9% refirió síntomas de llenado, el 17.2% de vaciamiento y el 7.9% síntomas

posmiccionales (Gráfica 1). Según la Puntuación Internacional de los Síntomas de Próstata (IPSS), el 73.3% (n=269) presentó sintomatología leve, 19.3% (n=71) moderada y 7.4% (n=27) severa.

Gráfica 1. Síntomas del tracto urinario inferior en los hombres de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 (n=367)
Fuente: Base de datos, estudio “Síntomas del tracto urinario inferior y disfunción eréctil en varones de 45 a 70 años”

Respecto a la función eréctil, evaluada mediante el Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF), el 48.5% (n=178) no presentó disfunción, el 16.3% (n=60) se clasificó como leve, 10.4% (n=38) como leve a moderada, 3.3% (n=12) como moderada y 21.5% (n=79) como severa (Gráfica 2).

Gráfica 2. Presencia de disfunción eréctil en los hombres de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 (n=367)
Fuente: Base de datos, estudio “Síntomas del tracto urinario inferior y disfunción eréctil en varones de 45 a 70 años”

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se han realizado muchas investigaciones para dar a conocer la relación de los síntomas del tracto urinario inferior con otras patologías, en esta investigación se tuvo como objetivo determinar la frecuencia de los

mismos y la disfunción eréctil en varones. Con respecto a la edad, se obtuvo una mediana de 60 años; esto concuerda con estudios previos donde se ha demostrado que los STUI y la DE se encuentran frecuentemente en hombres adultos mayores y se ha observado que estos incrementan de forma paralela con la edad debido al envejecimiento fisiológico [4, 25].

En nuestra investigación se detectó que el tabaquismo estuvo presente en el 81.7% de los participantes y estos referían un consumo leve, esto difiere de estudios anteriores que reportan el tabaquismo leve en porcentajes menores de participantes demostrando una asociación entre el tabaquismo prolongado y la gravedad de los síntomas; se considera que el tabaquismo tiene influencia sobre las hormonas esteroides, incrementando los niveles de androstenediona y testosterona desencadenando el crecimiento prostático [26]; asimismo se ha informado que la nicotina podría empeorar la sintomatología urinaria puesto que reduce el flujo vesical y ocasiona hipoxia urotelial [27].

El alcoholismo se detectó en el 51% de nuestra muestra, contrario a lo obtenido en estudios previos, sin embargo, Noh reporta un efecto positivo del alcohol sobre la gravedad de la sintomatología, específicamente sobre los síntomas de almacenamiento [28]. Por otro lado, se ha detectado una asociación entre los STUI, el consumo de alcohol y una disminución en la libido de los varones por lo que se refuta lo obtenido en el presente estudio [29].

Un estudio realizado por Mohanad demostró que la hiperplasia prostática puede avanzar de manera progresiva y en menos tiempo ante factores como la diabetes mellitus e hipertensión arterial [30], esto concuerda con nuestro estudio puesto que los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensión arterial corresponden al 40.6% y 48.8% respectivamente. Se ha demostrado una clara relación entre los trastornos del metabolismo de la glucosa y la sintomatología, asimismo se ha visto el incremento 1.78 veces de padecer STUI de moderados a graves en pacientes con diabetes tipo 2 [31]. La evidencia demuestra que la hiperglucemia y la resistencia a la insulina presentes en la diabetes puede aumentar de manera representativa el riesgo de padecer hiperplasia prostática y síntomas del tracto urinario inferior [32]. Por otro lado, los estados hipertensivos se asocian con una expresión incrementada del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) dentro del tejido intersticial prostático [33], por lo que su presencia tiene relación con el desarrollo de HPB. Esto se contrasta con lo reportado por en donde se demostró que el 32.11% de pacientes presentaron hipertensión y un volumen incrementado de la próstata, así como la presencia de STUI leves [34].

Se ha visto una relación con el índice de masa corporal y la presencia de STUI; en estudios previos se ha reportado que la obesidad ocasiona un estado proinflamatorio sistémico que aumenta la severidad de la hiperplasia y de los síntomas asociados; en esta investigación se obtuvo que el 37.9% de los pacientes presentan sobrepeso por lo que tiene una asociación con el reporte de Silva donde el 46.2% presentó sobrepeso y un IPSS severo en el 53.3% [35]. Asimismo, Bhindi reporta que se sugiere una asociación entre el IMC y el incremento del volumen prostático, presentándose en todas las etnias; pero a su vez, no se corroboró alguna conexión entre los STUI y el IMC [36].

La actividad física se considera una necesidad dentro del ámbito de la investigación; un estudio del 2018 reporta que ésta tiene un efecto sobre la disfunción eréctil en aquellos pacientes con inactividad física, obesidad, hipertensión o síndrome metabólico, por lo que se recomienda realizar 40 minutos de actividad aeróbica moderada 4 veces por semana durante 6 meses para mejorar la funcionalidad eréctil [37]; esto contrasta con nuestro estudio puesto que el 81.7% de los encuestados presentan una nula actividad física, concordando con Liu donde el 73.50% de los pacientes no realizan actividad deportiva [38].

Los síntomas del tracto urinario se reportaron en el 73.3% de los varones con sintomatología leve, 19.3% moderada y 7.4% severa; Silva nos contrasta esta información reportando un 50% de pacientes con síntomas leves, 35.9% moderados y severos en el 9.6% de los estudios realizados [35]. Los STUI más prevalentes en nuestra población son los de llenado o almacenamiento, correspondiendo al 74.9% y encontrándose similitudes con estudios previos, en donde se reporta una incidencia elevada y, se ha detectado que la causa de estos síntomas es multifactorial por lo que se incluye la edad avanzada, crecimiento prostático, capacidad vesical disminuida, comorbilidades, liberación de vasopresores, entre otros [39]; relacionándose de esta manera con los datos obtenidos durante nuestra investigación. Por otro lado, en nuestros resultados se observó que el 48.5% de los encuestados presentaban una funcionalidad conservada, por lo que difiere de otros estudios; Wang en 2018 reportó que únicamente el 17.75% de pacientes presentan una funcionalidad normal [40], y, en 2025 Adil demostró que el 21.9% no presentaban disfunción [41], por lo que difieren de nuestros resultados.

En la población estudiada se observaron casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso y baja actividad física. Asimismo, se identificó la presencia de síntomas del tracto urinario inferior, predominantemente leves, y distintos grados de disfunción eréctil, llegando a presentar etapas severas. Aunque ya existen intervenciones preventivas en primer nivel de atención, es necesario hacer énfasis en asegurar que se realicen (o: resulta necesario enfatizar su implementación) de manera oportuna y efectiva.

REFERENCIAS

- [1] Salud S [de.gob.mx](http://www.gob.mx). [Citado el 26 de Noviembre de 2024]. Principales padecimientos en la población masculina. Disponible en: <http://www.gob.mx/salud/prensa/principales-padecimientos-en-la-población-masculina>
- [2] Bobé Armant F, Eugenia Buil Arasanz M, Allué Buil AI, Morro Grau A, Maxenchs Esteban M, Gens Barberà M. Hiperplasia benigna de próstata. Necesidad de valorar la calidad de vida en el proceso terapéutico. Aten Primaria [Internet]. octubre de 2006 [citado el 3 de diciembre de 2024];38(7):387–91. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7676158/>
- [3] National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [Internet]. [citado el 3 de diciembre de 2024]. Enlarged Prostate (Benign Prostatic Hyperplasia) - NIDDK. Disponible en: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/prostate-problems/enlarged-prostate-benign-prostatic-hyperplasia>
- [4] Guzmán-Esquivel J, Delgado-Enciso I, Guzmán-Solórzano JA, Urtiz-Licea AJ, Parra-Lomeli H, Ríos-Bracamontes EF, et al. Erectile dysfunction, lower urinary tract symptoms, and quality of life in men above 50 years of age. Arch Esp Urol. marzo de 2021;74(2):224–30.
- [5] Gutiérrez JÁES, Andrade JEF, Frausto JHB, Vázquez CAM. Hiperplasia prostática benigna: Artículo de revisión. Cienc Lat Rev Científica Multidiscip [Internet]. el 19 de marzo de 2022 [citado el 3 de diciembre de 2024];6(2):423–38. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1893>
- [6] Langan RC. Benign Prostatic Hyperplasia. Prim Care Clin Off Pract [Internet]. junio de 2019 [citado el 3 de diciembre de 2024];46(2):223–32. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0095454319300065>
- [7] Guzman Robledo X, García-Perdomo HA. Mecanismos inflamatorios involucrados en la fisiopatología de la hiperplasia prostática benigna. Rev Urol Colomb Urol J [Internet]. diciembre de 2020 [citado el 3 de diciembre de 2024];29(04):240–4. Disponible en: https://www.urologiacolombiana.com/previos/2020%20-%20Volumen%2029/Vol.%2029%20-%20No.4/15_240-244_1900025.pdf
- [8] Emberton M, Martorana G. BPH: Social Impact and Patient's Perspective. Eur Urol Suppl [Internet]. el 1 de diciembre de 2006 [citado el 3 de diciembre de 2024];5(20):991–6. Disponible en: [https://www.euroscience.europeanurology.com/article/S1569-9056\(06\)00301-0/fulltext](https://www.euroscience.europeanurology.com/article/S1569-9056(06)00301-0/fulltext)
- [9] Gutiérrez JÁES, Andrade JEF, Frausto JHB, Vázquez CAM. Hiperplasia prostática benigna: Artículo de revisión. Cienc Lat Rev Científica Multidiscip [Internet]. el 19 de marzo de 2022 [citado el 3 de diciembre de 2024];6(2):423–38. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1893>
- [10] Ojewola RW, Oridota ES, Balogun OS, Ogundare EO, Alabi TO. Lower Urinary Tract Symptoms: Prevalence, Perceptions, and Healthcare-Seeking Behavior amongst Nigerian Men. World J Mens Health [Internet]. diciembre de 2016 [citado el 3 de diciembre de 2024];34(3):200–8. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5209561/>
- [11] McVary KT. BPH: Epidemiology and Comorbidities. Am J Manag CARE. 2006;12(5).

- [12] Egan KB. The Epidemiology of Benign Prostatic Hyperplasia Associated with Lower Urinary Tract Symptoms. *Urol Clin North Am* [Internet]. agosto de 2016 [citado el 3 de diciembre de 2024];43(3):289–97. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0094014316300027>
- [13] Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Medicina, Departamento de Integración de Ciencias Médicas, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Medicina Familiar, Ciudad de México, México, Robles Rodríguez A, Garibay Huarte TR, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Medicina, Departamento de Integración de Ciencias Médicas, Ciudad de México, México, Acosta Arreguín E, et al. La próstata: generalidades y patologías más frecuentes. *Rev Fac Med* [Internet]. el 25 de julio de 2019 [citado el 3 de diciembre de 2024];62(4):41–54. Disponible en: http://revistafacmed.com/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=1182:la-prstata&Itemid=1
- [14] Gomes CM, Averbek MA, Koyama M, Soler R. Association Among Lower Urinary Tract Symptoms, Erectile Function, and Sexual Satisfaction: Results from the Brazil LUTS Study. *Sex Med* [Internet]. el 4 de diciembre de 2019 [citado el 6 de diciembre de 2024];8(1):45. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7042170/>
- [15] Cao S, Yin X, Wang Y, Zhou H, Song F, Lu Z. Smoking and Risk of Erectile Dysfunction: Systematic Review of Observational Studies with Meta-Analysis. *PLoS ONE* [Internet]. el 3 de abril de 2013 [citado el 3 de diciembre de 2024];8(4):e60443. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3616119/>
- [16] Thompson IM. Erectile Dysfunction and Subsequent Cardiovascular Disease. *JAMA* [Internet]. el 21 de diciembre de 2005 [citado el 3 de diciembre de 2024];294(23):2996. Disponible en: <http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.294.23.2996>
- [17] Corona G, Vignozzi L, Rastrelli G, Lotti F, Cipriani S, Maggi M. Benign Prostatic Hyperplasia: A New Metabolic Disease of the Aging Male and Its Correlation with Sexual Dysfunctions. *Int J Endocrinol* [Internet]. 2014 [citado el 3 de diciembre de 2024];2014:329456. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3943333/>
- [18] Nandeesh H, Koner BC, Dorairajan LN, Sen SK. Hyperinsulinemia and dyslipidemia in non-diabetic benign prostatic hyperplasia. *Clin Chim Acta* [Internet]. agosto de 2006 [citado el 3 de diciembre de 2024];370(1–2):89–93. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009898106000751>
- [19] DeLay KJ, Haney N, Hellstrom WJ. Modifying Risk Factors in the Management of Erectile Dysfunction: A Review. *World J Mens Health* [Internet]. agosto de 2016 [citado el 6 de diciembre de 2024];34(2):89–100. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4999494/>
- [20] Kardasevic A, Milicevic S. Correlation of Subjective Symptoms in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia and Erectile Dysfunction. *Med Arch* [Internet]. febrero de 2017 [citado el 3 de diciembre de 2024];71(1):32–6. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5364794/>
- [21] Al-Shaiji TF. Breaking the Ice of Erectile Dysfunction Taboo: A Focus on Clinician–Patient Communication. *J Patient Exp* [Internet]. el 31 de enero de 2022 [citado el 3 de diciembre de 2024];9:23743735221077512. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8808006/>
- [22] Sánchez Aguirre ID, García-Perdomo HA, Sánchez Aguirre ID, García-Perdomo HA. Intervenciones no farmacológicas para la prevención de la disfunción eréctil. *Rev Mex Urol* [Internet]. febrero de 2019 [citado el 3 de diciembre de 2024];79(1). Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2007-40852019000100009&lng=es&nrm=iso&tng=es
- [23] Alcántara Montero A, Brenes Bermúdez FJ, Pérez Feito D. Relación entre los síntomas del tracto urinario inferior en el varón y la disfunción eréctil. *Med Fam SEMERGEN* [Internet]. el 1 de abril de 2016 [citado el 3 de diciembre de 2024];42(3):164–71. Disponible en: <http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-relacion-entre-los-sintomas-del-S1138359315002774>
- [24] Montiel-Jarquín AJ, Gutiérrezz-Quiróz CT, Pérez-Vázquez AL, Ortiz-Agustín JJ, García-Galicia A, Loría-Castellanos J. Calidad de vida y disfunción eréctil en pacientes con hiperplasia prostática benigna. *Cir Cir* [Internet]. el 15 de marzo de 2021 [citado el 3 de diciembre de 2024];89(2):218–22. Disponible en: https://www.cirugiaycirujanos.com/frame_esp.php?id=465
- [25] Fwu CW, Kirkali Z, McVary KT, Burrows PK, Eggers PW, Kusek JW. Cross-Sectional and Longitudinal Associations of Sexual Function with Lower Urinary Tract Symptoms in Men with Benign Prostatic Hyperplasia. *J Urol* [Internet]. enero de 2015 [citado 30 de julio de 2025]; Disponible en: <https://www.auajournals.org/doi/10.1016/j.juro.2014.08.086>.
- [26] Demir O, Akgul K, Akar Z, Cakmak O, Ozdemir I, Bolukbasi A, et al. Association between severity of lower urinary tract symptoms, erectile dysfunction and metabolic syndrome. *Aging Male*. 2009;12(1):29–34. doi:10.1080/13685530902777425
- [27] Bong Ji., Hoon J., Soo M. et. al. Association between life-style, metabolic syndrome and lower urinary tract symptoms and its impact on quality of life in men ≥40 years, *Sci Rep*. 2022; 12.
- [28] Noh JW, Yoo KB, Kim KB, Kim JH, Kwon YD. Association between lower urinary tract symptoms and cigarette smoking or alcohol drinking. *Transl Androl Urol*. 2022;11(2):221–230. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35477959/>
- [29] Herkommer K, Meissner VH, Dinkel A, Jahnen M, Schiele S, Kron M, Ankerst DP, Gschwend JE. Prevalence, lifestyle, and risk factors of erectile dysfunction, premature ejaculation, and low libido in middle-aged men: first results of the Bavarian Men's Health-Study. *Andrology*. 2024 May; 12(4):801–808. doi: 10.1111/andr.13524

- [30] Mohanad D., Tareq S., Mahmoud J., Samaher S. Benign prostatic hyperplasia and metabolic syndrome; prevalence and association: a cross-sectional study in Syria. *BMC Urol.* 2023; 23:187
- [31] Plata M, Caicedo JI, Trujillo CG, Mariño-Álvarez ÁM, Fernández N, Gutiérrez A, et al. Prevalence of metabolic syndrome and its association with lower urinary tract symptoms and sexual function. *Actas Urol Esp.* 2017;41(8):522–528. doi: 10.1016/j.acuro.2016.12.009
- [32] Johnstone J., Lusty A., Tohidi M. et. al. The association of new-onset diabetes mellitus and medical therapy for benign prostatic hyperplasia: A population-based study. *Can Urol Assoc J.* 2021; 15(8): 240-246.
- [33] Hao Z., Xue-Jun W., Ming-Juan Z. et. al. Fasting blood glucose level and hypertension risk in aging benign prostatic hyperplasia patients. *Aging (Albany NY).* 2019; 11(13):4438-4445.
- [34] Latournerie M., Rojo S., Pavón L. et. al. Prevalencia de factores predictores en sintomatología del tracto urinario inferior de tipo obstructivo. *Rev. Med. UAS;* 2024; 14(2).
- [35] Silva C., Torres R., Hernández H. et. al. Relación de los síntomas del tracto urinario inferior y el índice de masa corporal. *Revista de Investigación en Ciencias de la Salud.* 2024; 19(1).
- [36] Bhindi B., Margel D., Trottier G. Obesity is associated with larger prostate volume but not with worse urinary symptoms: analysis of a large multiethnic cohort. *Health Services Research.* 2014.
- [37] Gerbild H., Marie C., Graugaard C. Physical Activity to Improve Erectile Function: A Systematic Review of Interventions Studies. *Sex Med.* 2018; 6(2):75-89.
- [38] Liu C., Guan H., Cao S. et.al. The association between lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia and multi morbidity among Chinese middle-aged and elderly males: evidence based on propensity score matching. *Translational Andrology and Urology,* 2024; 13(9).
- [39] Praveen S., Goh Eng H., Tan Guan H. et. al. Nocturia in patients with benign prostatic hyperplasia: evaluating the significance of ageing, co-morbid illnesses, lifestyle and medical therapy in treatment outcome in real life practice. *The Aging Male.* 2015; 18(2): 112-117.
- [40] Wang L., Wang T., Liu J. et.al. Correlation Analysis of Erectile Dysfunction with Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) Degree and Clinical Features in LUTS patients. *Iran J Public Health.* 2018; 47(5): 658-665.
- [41] Adil I., Salam Y. The Relationship between Erectile Dysfunction and Lower Urinary Tract Symptoms in Subjects with Moderate-to-Severe Symptoms as Predictive Signs of Bening Prostatic Hiperplasia. *Medical Journal of Babylon.* 2025; 22(1): 268-274.

Correo de autor de correspondencia: jessanaya777@gmail.com